

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PENSIYA TIZIMINING MOLIVAVIY TAHLILI VA DEMOGRAFIK TENDENSIYALARI

Maxmudov Omon Tuxtayevich

Termiz davlat universiteti,
Moliya kafedrasida dotsenti v.b.,
iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

ORCID: 0000-0002-3097-0177

omon77@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17514036>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi pensiya tizimining moliyaviy barqarorligi va demografik tendensiyalari ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda Pensiya jamg‘armasi daromad va xarajatlarning dinamikasi, davlat transfertlari ulushi, ijtimoiy sug‘urta bazasining kengayish tendensiyalari o‘rganilgan. Ma‘lumotlar asosida 2020–2024-yillar davomida ish haqi fondining o‘shishi, soliq imtiyozlari natijasidagi yo‘qotishlar, pensiya jamg‘armasining transfertlarga bog‘liqligi hamda iqtisodiy faol aholi va pensionerlar nisbati hisoblangan. Ilmiy tahlil natijalari pensiya tizimining barqarorligini ta‘minlash uchun raqamlashtirish, investitsion diversifikatsiya va nodavlat jamg‘armalarni rivojlantirish zarurligini ko‘rsatdi. Shu asosda muallif tomonidan tizimni moliyaviy va institutsional jihatdan mustahkamlashga qaratilgan ilmiy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: pensiya tizimi, pensiya jamg‘armasi, ijtimoiy sug‘urta, davlat transfertlari, imtiyozlar siyosati, ish haqi fondi, demografik bosim, moliyaviy barqarorlik, dependency ratio, raqamlashtirish, nodavlat jamg‘arma, investitsion diversifikatsiya.

Pensiya tizimi — ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarni tartibga soluvchi asosiy institutlardan biri bo‘lib hisoblanadi. Uning vazifasi aholiga mehnat faoliyatini yakunlagandan keyin moddiy ta‘minotini kafolatlash, ijtimoiy adolatni ta‘minlash va milliy iqtisodiyotning barqarorligini saqlash hisoblanadi. Pensiya tizimi shuningdek ichki investitsiya manbai sifatida ham iqtisodiy rivojlanishga hissa qo‘shadi. O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar asosan davlat transfertlari, majburiy ijtimoiy to‘lovlar va nodavlat jamg‘armalarning uyg‘unlashuvini nazarda tutadi.

Pensiya tizimi nafaqat aholini ijtimoiy himoya qiladi, balki iqtisodiyotning quyidagi yo‘nalishlariga ta‘sir ko‘rsatadi:

Ichki iste‘mol bozori — pensiya daromadlari aholining xarid qobiliyatini qo‘llab-quvvatlaydi, bu esa umumiy yalpi talabni barqarorlashtiradi.

Investitsion faoliyat — pensiya jamg‘armalari mablag‘larini moliya bozoriga yo‘naltirish orqali iqtisodiy o‘shish sur‘atlariga ta‘sir ko‘rsatadi.

Mehnat bozori — pensiya yoshi va mehnat staji orqali mehnat resurslarining faol yoshdagi qismini boshqarish imkoni yaratiladi.

Pensiya tizimining barqarorligi birinchi navbatda aholining demografik dinamikasiga bog‘liq bo‘lib, agar ishlayotgan aholi ulushi pensiya yoshidagi aholidan kamaysa, tizimda “demografik nomutanosiblik” yuzaga keladi. Shu sababli ko‘pgina davlatlar pensiya yoshini oshirish, ish staji talablarini kuchaytirish yoki nodavlat jamg‘armalarni rag‘batlantirish orqali muvozanatni saqlashga intiladi.

Moliyaviy barqarorlik nuqtayi nazaridan esa, pensiya tizimidagi asosiy muammo — to‘lov qobiliyatidir. To‘langan badallar bilan amalga oshirilgan pensiya to‘lovlari o‘rtasidagi muvozanat buzilganda, davlat transfertlari hisobiga qoplash zarurati tug‘iladi. Tahliliy ma‘lumotlar asosida O‘zbekiston Respublikasida Pensiya tizimidagi mavjud holat va muammolarni o‘rgandik.

1-jadval

**Byudjetdan tashqari Pensiya jamg‘armasining 2024-yildagi ijrosi
(mlrd.so‘mda)**

Ko‘rsatkichlar	Reja (mlrd so‘m)	Ijro (mlrd so‘m)	Ijro (%)
Hisobot davri boshiga qoldiq	3 183,8	3 037,3	-
Jami daromadlar	63 459,9	63 415,6	99,9
Pensiya jamg‘armasi tushumlari	47 478,3	47 145,0	99,3

Davlat byudjeti transfertlari	15 981,6	16 270,6	101,8
Jami xarajatlar	64 094,8	64 041,0	99,9
Hisobot oxirida qoldiq	2 402,4	2 411,9	-

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki 2024-yilda jami daromadlar rejaga nisbatan 99,9% ijro etilgan. Pensiya jamg'armasi tushumlari (47145,0 mlrd.so'm) rejaga nisbatan kam miqdorda yig'ilgani ish haqi fondidan tushumlarning to'liq yig'ilmasligi — norasmiy sektor va imtiyozlar bilan bog'liq. Davlat transfertlari 16270,0 mlrd. so'm bilan rejadan 101.8% ijro qilib, kamomadni yopishda asosiy rol o'ynagan. Bu holat jamg'armaning byudjetdan mustaqil faoliyat yuritish qobiliyatini cheklanganligini ko'rsatadi. Yil oxirida saqlangan 2411,9 mlrd so'mlik qoldiqning 1,45 trlni depozitda ekanligi jamg'armaning likvid aktivlari mavjudligini ko'rsatadi, ammo bu mablag'lar jamg'arma xarajatlarini barqaror moliyalashtirishga yetarli emasligini ko'rsatdi.

2-jadval ma'lumotlari asosida tahlillarimizni davom ettiradigan bo'lsak, ish haqi fondining yarimdan ko'proq o'sishi jamg'arma daromadlarining o'sishida asosiy omil hisoblanadi. Biroq imtiyozlar tufayli yo'qotishlar 2020-yilda 17,7 trln.dan 2024-yilda 36,6 trln.gacha o'sgan.

2-jadval

Pensiya jamg'armasi daromadlarining dinamikasi tahlili (mlrd.so'mda)

Yil	Ish haqi fondi (mlrd so'm)	Jamg'arma daromadlari (mlrd so'm)	O'sish (%)	Imtiyozlar tufayli yo'qotish (mlrd so'm)
2020	118 007,8	20 592,3	—	17 677,5
2021	147 387,7	26 569,0	129,0	21 553,9
2022	189 863,6	33 180,0	124,9	26 959,4
2023	232 760,1	39 805,6	120,0	31 993,1
2024	271 737,5	47 145,0	118,4	36 574,6

Bu ko'rsatkichlar soliq siyosatining ijtimoiy yo'nalishdagi qo'llab-quvvatlovi natijasida jamg'arma uchun potensial tushumlarning yo'qolishiga olib kelmoqda. Agar imtiyozlar saqlansa, transfertlar orqali bu kamomadni to'lash zarur bo'lib qoladi — bu esa byudjetga bo'lgan bosimini oshiradi.

3-jadval

Pensiya jamg'armasiga transfertlar ajratilishi tahlili, (mlrd.so'mda).

Yil	Daromadlar (mlrd)	Xarajatlar (mlrd)	Transfert (mlrd)	Transfert/Da romad (%)	Transfert/Xa rajat (%)
2020	20 592,3	31 807,8	9 117,0	44,3	28,6
2021	26 569,0	36 605,3	10 744,2	40,4	29,3
2022	33 180,0	44 927,6	11 092,0	33,4	24,7
2023	39 805,6	53 589,4	13 797,5	34,6	25,7
2024	47 145,0	64 041,0	16 270,6	34,5	25,4

3-jadvalda esa Pensiya jamg'armasiga transfertlar ajratilishi tahlili keltirilgan bo'lib, transfertlar pensiya jamg'arma daromadlarining 2024-yilda 34,5% ini takshkil etganligini ko'rishimiz mumkin. Bu koeffitsiyent jamg'armaning bozor-asosida mustaqil faoliyat ko'rsatmasini cheklaydi. O'z navbatida 2024 yilda transfert/xarajat nisbati 25.4%ni tashkil etgani shuni ko'rsatadiki, xarajatlarning ¼ qismi doimiy ravishda davlat byudjetidan qoplangan. Strategik nuqtayi nazardan bu tizimni uzoq muddatda barqaror qiladigan yanada samarali mexanizmlarni — nodavlat jamg'arma, investitsiya portfellarini va ijtimoiy to'lovlarning to'liq adolatli yig'ilishini talab etadi.

4-jadval

2020–2024-yillarda aholi, pensionerlar va iqtisodiy faol aholi dinamikasi

Yil	Aholi (mln)	Pensionerlar (mln)	Faol aholi (mln)	Pensioner ulushi (%)	Dependency ratio (%)
2020	34,6	3,42	14,8	9,9	23.1
2021	35,3	3,59	15,0	10,2	23.9
2022	36,0	3,77	15,0	10,5	25.1
2023	36,8	3,93	15,0	10,7	26.2
2024	37,6	4,10	15,1	10,9	27.2

Bu jadvalda soddalashtirilgan dependency ratio (pensionerlar/faol aholi *100) tahlili orqali pensiya tizimida demografik bosimni tahlil qilishimiz mumkin. 2020-yilda taxminan 23,1% bo‘lgan ko‘rsatkich 2024-yilda 27,2% ga yetdi. Bu demografik bosimning sezilarli darajada o‘sganligini ko‘rsatadi — ya’ni har bir 100 faol ishchidan o‘rtacha 23–27 nafargacha pensiya oluvchilar to‘g‘ri keladi. Agar bu tendensiya davom etsa, kelgusida xarajatlar va transfertlarga bo‘lgan ehtiyoj yanada ortari, bu esa jamg‘armaning moliyaviy barqarorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

1-diagramma ma’lumotlari ko‘rinib turibdiki, soliq to‘lovchilar sonining oshishi ijtimoiy sug‘urta bazasini kengaytirishga xizmat qilmoqda, xolos. Biroq norasmiy sektorning hali ham yuqori ulushi va imtiyozlar tufayli yo‘qotishlar jamg‘armaning haqiqiy to‘langan daromad bazasini pasaytirmoqda. Bu sharoitda jamg‘armaning investitsiyadan kiritgan daromadlari va depozitli zaxiralari muhim ahamiyat kasb etadi.

1-diagramma

Iqtisodiy faol aholi, soliq to‘lovchilar va pensionerlar soni dinamikasi. mln nafar.

Hisob-kitoblar va tahlillar asosida aytish mumkinki, O‘zbekiston pensiya tizimi murakkab transformatsion bosqichda turibdi. Daromadlar va xarajatlar tendensiyalari, demografik o‘zgarishlar hamda imtiyozlar bilan bog‘liq yo‘qotishlar hisobga olingan holda muvozanatli siyosat va islohotlar kerak. Iqtisodiy jihatdan samarali va ijtimoiy adolatli pensiya tizimini ta’minlash uchun yuqoridagi tavsiyalarni bosqichma-bosqich amalga oshirish lozim. Bu uzoq muddatli investitsiyalar, raqamlashtirish va institutlar rivoji orqali amalga oshirilishi mumkin.

Takliflar sifatida quyidagilar amalga oshirilishi lozim:

1. Raqamlashtirish va integratsiya: Soliq qo‘mitasi va Pensiya jamg‘arma ma’lumotlari o‘rtasida to‘liq elektron integratsiyani joriy qilish zarur. Bu boqimanda mablag‘larini kamaytirish va o‘z vaqtida to‘lovlarni undirishni ta’minlaydi.

2. Sohada imtiyozlar siyosatini qayta ko‘rib chiqilishi lozim: Imtiyozlar mexanizmining koeffitsiyentlarini tahlil qilib, jamg‘armaga keladigan yo‘qotishlarni minimallashtirish choralari qo‘llanilishi zarur. Imtiyozlar uchun ma’lum yosh va daromad shartlari qo‘yish kerak.

3. Investitsion portfelni diversifikatsiyalash: Jamg'arma mablag'larini infratuzilma, davlat obligatsiyalari (xarid sifatida) va yuqori sifatli korporativ obligatsiyalarga yo'naltirish orqali uzoq muddatli daromadni oshirish mumkin.

4. Nodavlat pensiya tizimini rivojlantirish: Subsidiyalash va soliq imtiyozlari orqali ixtiyoriy nodavlat jamg'armalarini kengaytirish lozim, bu davlat transfertlariga bog'liqlikni kamaytiradi.

5. Demografik siyosat: Pensiya yoshi va mehnatga layoqatli yoshni demografik prognozlar bilan uyg'unlashtirish, hamda mehnat bozorida ayollar va katta yoshdagilar uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratish.

6. Modellashtirish va stress-testlar: Pensiya jamg'armasi moliyaviy barqarorligini prognozlash uchun aktuariy modellar, ssenariy tahlillari va stress-testlarni muntazam o'tkazish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Orlov S.N., Shemetov A.P. Pensionnoye obespecheniye v Rossiyskoy Federatsii. Monografiya. – Kurgan: “Izd-vo Kurganskogo gos. un-ta”, 2013. – 106 s.
2. Chuprova Ye.V. Pensionnoye obespecheniye grajdan v Rossiyskoy Federatsii. Uchebnoye posobiye. – M.: “Akademiya Generalnoy prokuratury Rossiyskoy Federatsii”, 2017. – 144 s.
3. Kasimova G., Botirov A. Jamg'arib boriladigan pensiya ta'minoti. Monografiya. – T.: “Tamaddun”, 2015. – 108 b.
4. Vaxabov A., Majidov N. Jamg'arib boriladigan pensiya jamg'armasining O'zbekistonda investitsiya siyosatini amalga oshirishdagi roli. Monografiya. – T.: “Universitet”, 2017. – 128 b.
5. Kasimova G., Sholdarov D. Pensiya ta'minoti mablag'larini boshqarish. Monografiya. – T.: “TMI”, 2017. – 225 b.
6. Mamatov B. Pensiya jamg'armasi faoliyati. O'quv qo'llanma. – T.: “Barkamol fayz media”, 2017. – 280 b.
6. O'zbekiston Respublikasi “Fuqarolarni davlat pensiya ta'minoti to'g'risida”gi Qonuni. — Toshkent, 1994-yil.
7. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Pensiya jamg'armasi hisobotlari (2020–2024-yillar).
8. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari.